

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5916665>

Кисельова О.І.

*д.ю.н., доцент,
доцент кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки,
Навчально-науковий інститут права
Сумського державного університету
<https://orcid.org/0000-0002-5625-0952>*

Корощенко К.Р.

*студентка IV курсу,
Навчально-науковий інститут права
Сумського державного університету
<https://orcid.org/0000-0002-1911-066X>*

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПОЗИТИВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

**JEL Classification: K 31
SECTION "LAW": Право.**

Анотація. Розглядаються окремі проблеми правового регулювання взаємовідносин профспілок та роботодавців. Результати дослідження показали, що на даному етапі профспілки зіткнулися з низкою проблем, що заважають нормальному та ефективному їхньому функціонуванню. Основні проблеми реформування діяльності профспілок такі: відсутність реального соціального діалогу, адже формування соціального партнерства все ще знаходиться на початковій стадії: роботодавцям не вистачає соціальної відповідальності, профспілкам – реальної незалежності й активності у відстоюванні інтересів найманих працівників. Захисні можливості профспілок у питаннях оплати праці, збереження та розвитку трудового потенціалу підприємств, соціального захисту працюючих повною мірою не використовуються, що негативно відбивається на авторитеті профспілкових організацій. Також обмежено використовуються можливості регулювання соціально-трудова відносин за допомогою вдосконалення колективних договорів. Ще однією проблемою є необізнаність працівників про зміст або стан виконання колективних договорів. А головне це те, що у профспілковому русі немає єднання, внутрішні суперечності роздирають на частки цей рух, що завдає шкоди не тільки єдності, але й чисельному складу профорганізацій. У зв'язку з чим, авторами наголошується на необхідності дослідження міжнародного досвіду щодо правового регулювання та ролі профспілок в житті суспільства. Акцентується увага на спрямування профспілок на захист прав робітників, на правову підтримку та ін., що виявляється у конкретних діях профспілки, у майбутньому обов'язково потягне за собою підвищення авторитету профспілки та залучення нових членів. Відстоюється думка про необхідність трансформації вітчизняного профспілкового руху у відповідності із кращим міжнародним досвідом з метою збільшення його політичного впливу.

Ключові слова: профспілка, мотивація членства, внутрішньосоюзні суперечки, судовий захист прав, представництво інтересів.

Annotation. Some problems of legal regulation of relations between trade unions and employers are considered. The results of the study showed that at this stage, the unions faced a number of problems that hindered their normal and effective functioning. The main problems of reforming trade unions are the lack of real social dialogue, as the formation of social partnership is still at an early stage: employers lack social responsibility, trade unions lack real independence and activism in the interests of employees. Protective capabilities of trade unions in matters of remuneration, preservation, and development of labor potential of enterprises social protection of workers are not fully used, which negatively affects the credibility of trade unions. There are also limited opportunities to regulate social and labor relations through the improvement of collective agreements. Another problem is employees' lack of awareness about the content or state of implementation of collective agreements. And the main thing is that there is no unity in the trade union movement. Internal contradictions tear this movement to pieces, which harms the unity and the number of trade unions. In this regard, the authors emphasize the need to study international experience in legal regulation and the role of trade unions in society. Emphasis is placed on the focus of trade unions on the protection of workers' rights, legal support, etc., which is reflected in the specific actions of the union, in the future will inevitably lead to increasing the authority of the union and attracting new members. There is an opinion that it is necessary to transform the domestic trade union movement according to international experience to increase its political influence.

Keywords: trade union, membership motivation, intra-union disputes, judicial protection of rights, representation of interests.

Вступ

Багато інститутів суспільства піддаються серйозній трансформації, змінюється система цінностей і норм, що об'єднує їх, статуси і функції, принципи побудови і способи дій. Повною мірою це стосується і профспілок. У ряді різноманітних соціальних інститутів профспілки займають своє особливе місце, яке визначається тим, що вони включені в процес регулювання соціально-трудових відносин - найважливіших відносин у суспільстві - як активний суб'єкт. У функціонування профспілок залучені мільйони людей, вони мають у своєму розпорядженні великі ресурси і можливості впливу на суспільні процеси. Профспілки це великий самостійний інститут суспільства, від функціонування якого залежить формування ринкових відносин, становлення соціальної держави, розвиток економічної демократії. Виходячи із значної ролі профспілок у регулюванні трудових відносин важливим є оцінка його статусу - фактичного та юридичного - самого інституту, його позицій у структурі суспільства та статусу груп, що найбільшою мірою визначають функціонування та розвитку інституту.

Метою статті є дослідження правового статусу профспілок як суб'єктів трудового права, виявлення проблем правового статусу та надання пропозицій щодо їх вирішення, що ґрунтується на основі оцінки досвіду діяльності закордонних профспілок та діагностики ступеня розвитку вітчизняного профспілкового руху.

Результати

Розкриваючи поняття «професійні спілки», відомий дослідник профспілкової діяльності В.І. Прокопенко зазначає, що професійні спілки є добровільними громадськими організаціями, які об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, з метою представництва, здійснення та захисту їх трудових, соціально-економічних та інших прав та інтересів [1].

Метою діяльності профспілок є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Забороняється будь-яке обмеження прав чи

встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору в зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї [2].

Профспілки у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадянських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, які приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України [3].

Незалежність, представництво трудового колективу, захист прав кожного робітника та контроль за дотримання всіх умов праці і т.д. – це ті особливості функціонування профспілки, які підтверджують той факт, що удосконалення цієї галузі є необхідною умовою для підвищення рівня соціальності держави.

Основним завданням профспілок є представництво і захист інтересів працівників перед власником. Виходячи з цих задач, основними функціями профспілок виступають захисна і представницька, які доповнюються контрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю [3].

Основними напрямками участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства є:

- наділення і розширення прав і свобод людини та громадянина, які є фундаментальною основою становлення і розвитку громадянського суспільства. Профспілки мають формувати у трудових колективах та суспільстві принципи солідарності та взаємодопомоги, протиставляючи їх принципам індивідуалізму та егоїзму;
- участь профспілок у вдосконаленні системи соціального партнерства, яке допомагає стабілізувати і зміцнити громадянське суспільство. Громадянське суспільство передбачає систему конструктивного співробітництва різних соціальних груп та об'єднань, яка цивілізує соціальні конфлікти та спрямовує їх розв'язання в правове поле;
- активна участь профспілок у процесах самоврядування, що служить передумовою подальшого динамічного розвитку громадянського суспільства [4].

Щодо правосуб'єктності профспілок, то ми повністю поділяємо думку І.О. Снігірьової. Вона стверджує, що правоздатність виступає одночасно юридичною ознакою профспілок як суб'єктів права і передумовою набуття конкретних прав і обов'язків, тобто та загальна основа, без якої неможливі суб'єктивні права і обов'язки. Розвиваючи цю теорію, І.О. Снігірьова розділяє правоздатність профспілок на загальну (профспілок як громадської організації і всіх її виборних органів), особливу (окремих груп органів: профкомів, міських, обласних та інших рад і комітетів) та індивідуальну (конкретного профспілкового органу) [5].

Попри наділені вітчизняним законодавцем виключних функцій та повноважень професійні спілки залишаються на низькому рівні розвитку. Недовіра українців спричинена бездіяльністю локальних профспілок та низкою факторів.

Галузь діяльності профспілок вимагає реформування, це зумовлено низкою причин, які сформувались через історичні та соціально-економічні обставини.

Вітчизняні профспілки мають і свої, притаманні тільки їм, особливості. Це, зокрема, їх строкатий соціальний характер: членами українських профспілок є не тільки наймані працівники, а й власники та нижча управлінська ланка підприємств. У нинішніх умовах така єдність є об'єктивною реальністю, наголошує в аналітичній записці „Інститут соціального партнерства як чинник демократичного розвитку суспільства: світовий досвід та висновки для України” професор А. Кудряченко, автор зазначає, що за таких обставин профспілки все більше відходять від своєї основної функції — захисту прав найманих працівників; більше того – вони активно лобюють в органах державної влади інтереси роботодавців, що, у свою чергу, підвищує ризик політизації профспілкового руху [6].

Основні проблеми реформування діяльності профспілок такі:

- за умов нерозвинутої демократії, відсторонення держави від активного регулювання сфери праці і доходів, недосконалості трудового законодавства та слабкості контролю за його дотриманням соціальний діалог у країні більше декларується, ніж реально впроваджується;
- формування соціального партнерства все ще знаходиться на початковій стадії: роботодавцям не вистачає соціальної відповідальності, профспілкам – реальної незалежності й активності у відстоюванні інтересів найманих працівників;
- захисні можливості профспілок у питаннях оплати праці, збереження та розвитку трудового потенціалу підприємств, соціального захисту працюючих повною мірою не використовуються, що негативно відбивається на авторитеті профспілкових організацій; вкрай обмежено використовуються можливості регулювання соціально-трудова відносин за допомогою вдосконалення колективних договорів;
- незважаючи на високий відсоток працівників, охоплених дією колективних угод, соціологічні обстеження засвідчують поширене формальне ставлення до їх укладання, необізнаність третини працівників про їх зміст або стан виконання;
- у профспілковому русі немає єднання, внутрішні суперечності роздирають на частки цей рух, що завдає шкоди не тільки єдності, але й чисельному складу профорганізацій [7].

Профспілка повинна стояти на трьох основах: free trade unions. Цією назвою підкреслюється, що профспілки: а) вільні від держави; б) вільні від роботодавців; в) вільні від політичних партій [8].

Зважаючи на це, профспілка повинна бути активним штовхачем цих ідей, діяти на випередження й прогнозувати проблеми із захистом трудових прав працівників, які підпадають під динамічні зміни ринку праці,

Таким чином, доцільно реформувати діяльність профспілок за умови очищення та оновлення профспілкового руху в Україні. Необхідно розробити принципово нову профспілкову ідеологію, нові підходи до розбудови профспілкових організацій, запровадити кращі форми і методи світового досвіду діяльності профспілок, які б дозволили задіяти усі важелі впливу для здійснення справедливої та ефективної соціальної політики, аби унеможливити будь-яке порушення трудових прав людини [7].

Окреслене реформування діяльності профспілок може здійснюватися, зокрема, за такими основними напрямками: розширення суспільної бази своєї діяльності за рахунок поширення реального членства трудящих у профспілках з метою створення громадянської основи для забезпечення соціальної безпеки людини, її надійного соціального захисту; активізація трудового потенціалу громадян на основі посилення трудової мотивації, подолання деструктивних явищ, що поширилися у трудовій сфері в період кризи; реалізація функцій захисту прав та інтересів працівників у соціально-трудова сфері [7].

Необхідним у реформуванні галузі є позитивний досвід зарубіжних країн. Ми вважаємо, що втілювати надбання з-за кордону є дуже важливим і для української системи.

Наприклад, у Данії профспілки та асоціація роботодавців надають більш широкі можливості для працевлаштування зі швидким наймом і звільненням, а держава є гарантом соціального захисту та можливості подальшого прийому на роботу для звільнених працівників [9].

«Данська модель» передбачає, що колективні договори сторони самостійно обговорюють відповідні умови праці в рамках колективних угод і потім контролюють їх дотримання. Умови роботи, які не погоджені сторонами колективного договору в Данії, розглядаються як порушення правил договору [9].

Також однією з причин великої кількості членів є те, що профспілки беруть участь у виплаті допомоги по безробіттю. Особливості профспілок у Данії:

- профспілки обговорюють проблеми працівників з керівництвом і часто також є членами Комітету з питань співробітництва, найважливішого органу у сфері інформації й консультації;
- кількість обраних представників профспілки в компаніях залежить від кількості працівників і від конкретних деталей, зазначених у договорі для відповідного сектора. Зазвичай для 50 працівників є один представник; також у деяких угодах можна обирати представника профспілки в компанії з більше ніж 5 працівниками [9].

Відзначається, що завдяки данській системі в одній компанії досить часто існує кілька профспілок, а тому й декілька представників в одному закладі. У Данії представники профспілок відіграють центральну роль у діяльності профспілок, їхня роль полягає в забезпеченні чинних колективних договорів [9].

Досвід ще однієї країни, яка веде активну профспілкову діяльність також буде корисно перейняти Україні.

У США профспілки ведуть активну боротьбу за обмеження міграції, оскільки іноземні робітники «перебивають» роботу у корінних американців. Інший метод обмеження пропозиції праці, що практикується профспілками, – це вимоги строго ліцензувати багато видів діяльності. В результаті профспілки забезпечують своїм членам більш високу зарплату (в США – на 20–30%), порівняно з тими, хто не перебуває у профспілках, але цей вигравш, як вважають деякі економісти, багато в чому досягається за рахунок погіршення оплати праці. Американські профспілки завжди активно виступали за заходи протекціонізму – обмеження ввезення в США зарубіжних товарів [10].

Американська федерація праці та Конгрес виробничих профспілок (AFL-CIO) – найбільше в США об'єднання профспілок, що об'єднує 57 національних та міжнародних профспілок, що представляють більше 11 мільйонів працівників, що становить близько 11,1% працівників країни. AFL-CIO було сформовано в 1955 році шляхом об'єднання Американської федерації праці (AFL) і Конгресу виробничих профспілок США (CIO), досягнуте після жорсткого тридцятирічного протистояння. Після об'єднання і аж до 2005 року AFL-CIO представляло майже всіх робітників США, які вступили в профспілки. У 2005 кілька великих відомчих профспілок вийшли зі складу AFL-CIO. Частка американських робітників – членів профспілок, що об'єднуються АФТ – КПП, впала з 22,5% в 1954 році до менше 10% в 2013 році. Найбільший галузевий підрозділ AFL-CIO – Американська Федерація Державних, Регіональних та Муніципальних Службовців (AFSCME), до якої входить понад мільйон осіб [10].

Цікавим для дослідження є позитивний досвід пострадянської країни, наприклад Грузії. Грузинський профспілковий рух сягає століття. Переломним став початок 1990-х років. У цей період багато підприємств з багатим профспілковим досвідом значно модифікувалися та взагалі припинили існування. Почали будуватися зовсім нові трудові відносини, яких розібратися і до яких адаптуватися не було легко. До цього додалися соціально - економічні проблеми, масове безробіття, які призвели до збіднення лише населення, а й профспілки. В умовах змін трудових відносин та ситуації в цілому, коли головне завдання було знайти роботу, а все інше було другорядним, профспілки втратили свою функцію. Розмова про захист прав трудящих вважалася недоречною в ситуації, коли більшість населення фізично не мала можливості реалізувати ці права.

Безпосередньо у внутрішніх відносинах профспілок Грузії мали місце серйозні внутрішні розбіжності, які довго продовжувалися. Декілька років тому профспілка стала активнішою. У цьому значну роль відіграла зміна керівника об'єднання профспілок Грузії.

Ще одна значна зміна у профспілці – це переосмислення його цілей та функцій. Акцентування на захист прав робітників, на правову підтримку та ін. Що виявляється у конкретних діях профспілки, у майбутньому обов'язково потягне за собою підвищення авторитету профспілки та залучення нових членів. Через минулу історію профспілки сьогодні його лідери змушені пояснювати робітникам, чому змінилися їх пріоритети й у чому справжня функція профспілки [11].

Проте, хочемо акцентувати, що грузинський успіх побудований не тільки на зміні в організації системи функціонування профспілки, а в бажанні робітників існувати відокремлено та бути корисним трудовому колективу. Наприклад, у “Тбіліському метрополітені” лідери профспілки протягом певного часу зовсім відмовилися від своїх зарплат і на ці гроші придбали інвентар для робочої кімнати. Після цього у профспілки з'явилася, наприклад, копіювальна машина та поширення інформації серед робітників стало значно швидше [11].

Тому, вважаємо, що запорука профспілкового успіху – ініціатива як роботодавців так і самих робітників профспілки.

Висновки

Отже, профспілки в Україні на сьогоднішній день знаходяться не в найкращому стані. Вплив радянської системи не має нічого спільного з новітною системою діяльності профспілок за кордоном. Профспілки у Данії та США – це організації, учасниками яких є мільйони осіб. Це пов'язано з тим, що профспілкам довіряють та захист прав працівників проводиться дуже активно. Досвід Грузії є корисним тому що доводить, що бажання людей до змін – вже половина успіху. Українські профспілки також повинні пройти всі рівні модернізації, які повинні включати створення нової ідеології профспілкового руху, єдність всіх профспілок на території України, орієнтованість на працівників, а не на роботодавців, підвищення захисної функції, а також підвищення ролі колективних договорів.

Список використаних джерел

1. Циганчук Н.А. Проблеми правового статусу профспілок як суб'єкта трудового права. *Часопис Київського університету права*. 2019. №1 с.131-136.
2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р., № 1045-XIV . *Відом. Верхов. Ради України*. 1999. № 45. Ст. 397 (дата звернення: 03.12.2021).
3. Болотіна Н.Б., Чаншева Г.І., Трудове право України: навч. посібн: Знання, 2001. 564 с.
4. Нікель М., Кондратьев В. О. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин. URL:http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Pravo/4_86924.doc.htm (дата звернення: 03.12.2021).
5. Смигирьова И.О., Явич Л.С. Государство и профсоюзы. навч. посібн. Москва: Профиздат, 1967.- 263 с.
6. Корнієвський О.Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій. *Політичний менеджмент*. 2008.№5с.105-110.
7. Соколов Д.Є.Проблеми реформування діяльності профспілок в Україні. *Вісник Донецького національного університету*. 2010. №51 (3). С. 217.
8. Профсоюзы в глобальном мире: состояние и тенденции развития. URL: <https://pon.org.ua/publications/-1750-profsoyuzu-vglobalnom-mire-sostoyanie-i.html> (дата звернення: 03.12.2021).
9. Кисельова О.І.,Верещака Я.В.Посилення ролі профспілок для захисту прав працівників у соціально-трудових відносинах із роботодавцем. *Юридичний науковий електронний журнал*.2019.№6.с.188-190.
10. Кудрявцев А.А.Роль профспілок США в соціальному захисту населення: 36 матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф. (5 червня 2019 року). 2019.с.44-47.
11. Лучшие практики профсоюзных организаций СНГ. *Институт Сравнительных Исследований Трудовых Отношений*. 2007. URL: <https://web.warwick.ac.uk/russia/Intas/FinalIntas.pdf> (дата звернення: 02.12.2021).